

ANNALES
DE L'INSTITUT DE RECHERCHE EN
SCIENCES DE LA SANTE

ANNALS
OF THE RESEARCH INSTITUTE OF
HEALTH SCIENCES

Volume 05

N°01

2025

Revue Scientifique Semestrielle

SOMMAIRE

CONNAISSANCES ET COMPORTEMENT DES MENAGES EN MATIERE DE L'ALIMENTATION DES ENFANTS DE MOINS DE 24 MOIS DE LA ZONE DE SANTE DE SELEMBAO Par SHONGO K., ILUNGA C., MBOLI M., KALUIA M., OKITO A., OKITO W., SOLA M., KOLIBANDE M.	Erreur ! Signet non défini.
PROCESSUS ELECTORAL EN RDC, REGARD SUR LES ELECTIONS DU 30/12/2018 ET DU 20/12/2023 ELECTORAL PROCESS IN THE DRC, A OOK AT THE ELECTIONS OF 12/30/2018 AND 12/20/2023 Par EFOLOTE B., NGALIA M., MUKOKO D., MAKENGO P.....	11
IMPORTANCE DE DIAGNOSTIC RAPIDE DANS LE MILIEU HOSPITALIER Par BWABU P., NGOYI, BIZAU P., NDALIMBURU L., MAMBU I., BASONGILA G., LAMER L., NGWANGWA K.	Erreur ! Signet non défini.
CONCENTRATION DE L'ADN EXTRAIT A PARTIR DU SANG TOTAL. Cas de Salting-Out et Qiagen Par BWABU P., NGOYI, NDALIBURU L., BIZAU P., NGWANGWA K., MAMBU I..	Erreur ! Signet non défini.
L'IMPACT DE RELATION PROFETIONNELLES DANS L'AUGMENTATION DE LA PRODUCTIVITE AU SIEN D'UNE ENTREPRISE CONGOLAIS, CAS DE LA SNEL Par : KABAMBA KABOLE ROSIE	Erreur ! Signet non défini.
LA REFORME DES INSTITUTIONS D'APPUI AU PORTEFEUILLE DE L'ETAT EN RDC : ENJEUX ET ADAPTATIONS. Par KUETE Clément.....	Erreur ! Signet non défini.
PROCESSUS ELECTORAL ET CRISE DE LEGITIMITE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO : CAS DU SCRUTIN ELECTORAL DU 30/12 /2018 ELECTORAL PROCESS AND LEGITIMITY CRISES IN DRC : CASE OF ELECTORAL BALLOT OF 12/30/2018 Par EFOLOTE B., KWETE G. et MVUMBI J.	Erreur ! Signet non défini.
L'ANALYSE RELATIONNELLE DU PRIX DE CARBURANT ET SES CONSÉQUENCES SUR LE TRANSPORT EN COMMUN DANS LA VILLE PROVINCE DE KINSHASA Par : TSHIKA N.¹, OKITO A., KISATA B., NGBATENDE S., KAPONDA L., NKANGA L., SOLA N., KALUIA M., KOLIBANDE M., ESSEBI M., LIMOKÉ C., LUYEYE K.	Erreur ! Signet non défini.
ASPECTS EPIDEMIOLOGIQUES ET THERAPEUTIQUES DES AVORTEMENTS A L'HOPITAL GENERAL DE REFERENCE DE KINSHASA (Ex. MAMA YEMO) De Janvier 2016 – Décembre 2018 Par MFUTILA K., NGOIE N., OKITO W., MAPAMBA N., BASONGILA G.,	Erreur ! Signet non défini.
MAYALA N., NGWANGWA K.	Erreur ! Signet non défini.
ATTITUDES ET PERCEPTION DES HABITANTS DE LA TSHANGU SUR LA COVID-19 « Cas de la Commune de Masina, Juillet 2020 » Par OKITO W., CIABOLA C., MAPAMBA N., MAYALA N., MFUTILA K., NYEMBWE D., OKITO A., ILUNGA C.	Erreur ! Signet non défini.
CONNAISSANCES, ATTITUDES ET PRATIQUES DES STAGIAIRES EN MEDECINE FACE AU VERTIGE A L'HOPITAL GENERAL DE REFERENCE DE L'IME-KIMPESE Par BASONGILA L., MPONGO M., TSHANGALA N., OMAKOKO O., NYEMBWE N., MFUTILA K., OKITO W., MBOLI M.	Erreur ! Signet non défini.
LA REGULATION FONCIERE ISSUE DES PRATIQUES COUTUMIERES COMME BASE DE CREATION DES QUARTIERS POPULAIRES A KINSHASA Par BAMENGA DIMOMFU	Erreur ! Signet non défini.

**APPORT DE LA PLANIFICATION FAMILIALE DANS LA LUTTE CONTRE LES GROSSESSES NON DESIREES
CHEZ LES FEMMES EN AGE DE PROCREATION DANS LA ZONE DE SANTE DE N'DJILI Par Alphonse
LUTONADIO KUTALUErreur ! Signet non défini.**

EDITORIAL

La périodique « Les Annales de l'Institut de Recherche en Sciences de la Santé » commence par ce numéro la parution de son deuxième volume qui contiendra, comme pour le premier volume, cinq numéros.

Cette revue à périodicité semestrielle a connu d'énormes difficultés pour sa parution régulière. Au point que le tout premier volume de cinq numéros s'est étalé sur une période de 14 ans, soit de 1997, année de création de la revue, à 2011, année de parution du numéro cinq du premier volume.

Ainsi, par la présente parution, il est fait appel à tout soutien pouvant assurer non seulement la survie de la revue, mais aussi sa parution régulière.

La santé n'a pas de prix, dit-on. Aussi, les recherches et innovations dans le domaine de la santé doivent être encouragées, pour d'une part prévenir toute menace contre la qualité de vie, et d'autre part apporter une solution aux problèmes de santé de la population.

Comme pour les parutions antérieures, les Annales de l'IRSS, ont réuni encore cette fois des articles de grande valeur scientifique traitant de divers domaines liés à la santé, et rédigés par des scientifiques intéressés par la recherche dans le domaine de la santé.

Assurons la survie de la revue "Annales de l'IRSS" en souscrivant à un abonnement, en lisant, en faisant lire et en envoyant des articles scientifiques pour publication.

Le Directeur Général

Professeur Dr. NYEMBUE TSHIPUKANE Dieudonné

Maître de Recherche

Siège Administratif :

Institut de Recherche en Sciences de la Santé. 9, Avenue Colonel Lukusa,
Kinshasa/Gombe, République Démocratique du Congo.

COMITE DE LECTURE

Bokolo (RDC), Kasende O. (RDC), Kiyombo (RDC), Kodondi K.K. (RDC), Longo M. (RDC), Lumpungu (RDC), Mbomba (RDC), Mbuyi M. (RDC), Mulumba N. (RDC), Ngondo A. (RDC), Taba (RDC), Takaisi K. (RDC), Tona L. (RDC), Zinga I. B. (RDC), Mikobi M. (RDC), Kabengele O. (RDC)

DIRECTEUR DE PUBLICATION

Nyembue Tshipukane Dieudonné

REDACTEUR EN CHEF

Liese Iyamba Jean Marie

REDACTEUR EN CHEF ADJOINT

Mbaya Nsona Gaston

SECRETAIRE

Ilunga Kabengele Richard

SECRETARIAT DE REDACTION

- Tshiabembi Mpoyi
- Bizau Kalunda Thierry

ABONNEMENT :

Prix Unitaire 20 \$US.

RECOMMANDATIONS AUX AUTEURS

CONDITIONS DE PUBLICATION DES ARTICLES ORIGINAUX

1. En soumettant un article pour publication, le/les auteur(s) garantissent qu'il est originale, qu'il n'a fait l'objet d'aucune publication antérieure et qu'il n'est pas soumis simultanément à une autre revue (la soumission n'a pas déjà été publiée et n'est pas considérée actuellement par une autre revue);
2. Tous les co-auteurs ont marqué leur accord sur la soumission de l'article ;
3. Le texte de l'article devra être rédigé en français ou en anglais ; le résumé sera traduit en anglais ou en français selon le cas, de même que les mots-clés ;
4. Les travaux sont adressés en utilisant un traitement de texte Word ;
5. Le texte est à double interligne, utilise une police de 12 points, les figures et tableaux sont placés aux endroits appropriés dans le texte plutôt qu'à la fin ;
6. Le texte se conforme aux exigences stylistiques et bibliographiques décrites dans les directives auteurs ;
7. Les aspects éthiques ont tous été intégrés ;
8. La contribution individuelle de chacun des co-auteurs est précisée.
9. L'orthographe des termes scientifiques et des noms propres sera exacte et uniforme tout au long du texte, de même que les légendes sur les figures ;
10. Les abréviations internationales connues doivent être seules utilisées. En ce qui concerne les signes peu courants, il faudra signaler leur justification, entre parenthèses, la première fois qu'ils apparaîtront dans le texte. Les mots latins et étrangers doivent être soulignés ou en italique ;
11. Les tableaux doivent être numérotés en chiffres romains et les figures en chiffres arabes. Pas plus de 5 figures et tableaux. Il faut s'y référer dans le texte.

2. DIRECTIVES AUX AUTEURS

La longueur du texte ne dépasse pas l'équivalent de quinze (15) pages de vingt-cinq (25) lignes pour les travaux originaux et six (6) pages pour les articles de mise au point.

2.1. Partie liminaire

La partie liminaire comprend le titre, le nom de tous les auteurs et leur affiliation, le résumé et

les mots- clés. Le titre, le résumé et les mots-clés sont fournis dans deux langues : anglais & français. Le résumé en anglais sera enregistré dans les bases de données internationales qui indexeront l'article.

Titre

Le titre est concis, informatif ou descriptif et reflétant le contenu de l'article. Il doit représenter le message principal de l'article.

Auteurs

Dans la liste des auteurs (le nom en entier et les initiales de post-nom/prénom de chaque auteur), le nom de l'auteur correspondant est identifié à l'aide d'un astérisque. L'affiliation de ce dernier est complétée par son adresse électronique et son numéro de téléphone précédé de l'indicatif du pays. L'affiliation des auteurs est rédigée conformément aux directives institutionnelles. Elle débute généralement par le nom de l'institution suivi par le nom de la faculté, du département et/ou du laboratoire et se termine par l'adresse postale et le pays. Il est recommandé à chaque auteur d'indiquer son numéro ORCID.

Résumé

Le résumé comporte de 100 à 250 mots. Il ne contient ni abréviation, référence, ni tableau, ni figure. Il doit obligatoirement être structuré en cinq parties ayant respectivement pour titres : « Description du sujet », « Objectifs », « Méthode », « Résultats » et « Conclusions ». Une structuration, en trois parties, est également d'application pour les synthèses bibliographiques (Introduction, Littérature, Conclusion).

Mots-clés

Entre trois et six mots-clés sont fournis (dans les deux langues) à la suite des résumés. Ils expriment les notions essentielles de l'article. Leur fonction est de faciliter l'indexation de l'article et sa recherche dans les bases de données documentaires. Il faut éviter de reprendre des mots déjà présents dans le titre et dans le résumé.

2.2. CORPS DU TEXTE POUR LES ARTICLES DE RECHERCHE

Le corps du texte est structuré suivant le modèle IMReD. Chacune des parties joue un rôle précis. Elles représentent les étapes de la démonstration.

➤ **Introduction**

L'introduction doit indiquer le sujet (de quoi parle-t-on exactement) et se référer à la littérature publiée (ce que l'on sait déjà). Elle doit présenter la ou les hypothèse(s) (la question qui est posée). L'objectif de cette partie est de mettre en avant l'intérêt du travail qui est décrit dans l'article et de justifier le choix des hypothèses et de la démarche scientifique.

➤ **Matériel et méthodes**

Cette partie décrit avec précision (sauf si déjà bien décrit dans la littérature) le protocole expérimental et la nature des données collectées. L'objectif est de permettre l'évaluation de la qualité du plan expérimental et de la solidité des résultats. Cette description doit donner la possibilité à un autre chercheur de reproduire une expérimentation semblable ou d'utiliser la même méthode dans une autre expérimentation. Pour les articles ayant trait au modèle animal, il y a lieu de mentionner le numéro du protocole expérimental et le nom de la commission d'éthique animale qui a approuvé le protocole. Pour les recherches biomédicales et les enquêtes (ethnobotaniques), il est important de mentionner si les principes de la déclaration d'Helsinki ont été respectés.

➤ **Résultats**

Les résultats sont présentés sous la forme de figures, de tableaux et/ou de descriptions. Il n'y a pas d'interprétation des résultats dans cette partie. Il faut particulièrement veiller à ce qu'il n'y ait pas de redondance inutile entre le texte et les illustrations (tableaux ou figures) ou entre les illustrations elles-mêmes.

➤ **Discussion**

La discussion met en rapport les résultats et la ou les hypothèses de départ. Dans cette partie, on peut rappeler l'originalité et l'intérêt de l'article (et de la recherche). On peut, éventuellement, expliquer des résultats ou observations non attendus. Il faut mettre en avant les conséquences pratiques qu'implique cette recherche. Il faut aussi être critique, présenter les limites de la recherche décrite sans pour autant dénigrer le travail réalisé. Il s'agit de la discussion des résultats de la recherche décrite dans l'article. Il ne faut pas reprendre des éléments qui auraient leur place dans l'introduction. La discussion se termine par une conclusion circonstanciée qui peut être

présentée sous un titre à part. Des phrases peuvent être extraites de cette partie et citées dans d'autres articles ou ouvrages.

3. CORPS DU TEXTE POUR LES ARTICLES DE SYNTHÈSE

3.1. Introduction

L'introduction précise le sujet, les limites et la portée du travail. Cette introduction présente aussi le choix de la structuration de la partie « Littérature » et la méthodologie utilisée pour la recherche documentaire (mots-clés, bases de données et sources particulières, critères de sélection).

3.2. Littérature

C'est la partie principale de l'article de synthèse. Elle contient une discussion sur les différentes sources retenues. La sélection de ces références (limitées à 50) est essentielle. Il faut éviter les sources redondantes en choisissant les références principales. Dans cette partie, les informations sont organisées et regroupées en fonction de l'évolution du sujet dans le temps, suivant les points de vue et les écoles et en fonction des différents aspects du sujet. L'apport critique de l'auteur doit être clairement identifiable. L'article de synthèse n'est pas une suite de descriptions mais une analyse critique. Il faut éviter de commencer toutes les phrases de cette partie avec un nom d'auteur.

3.3. Conclusion

Cette partie résume les principaux apports de la littérature, identifie les zones d'accords et les zones de controverses. Elle précise les questions qui attendent encore des réponses.

4. CITATIONS

Toute utilisation d'une idée ou du propos d'un auteur doit faire l'objet d'un renvoi bibliographique (même si le document est libre d'accès, dans le domaine public ou s'il s'agit d'une page Web). Il n'y a aucune exception à l'obligation. Les renvois bibliographiques dans le texte sont au format « auteur-date », entre parenthèses, par exemple : « (Ngbolua, 2022) ». La pagination n'est pas nécessaire. Pour les documents avec deux auteurs, les deux noms sont indiqués (Mpiana & Ngbolua, 2021). Dès qu'il y a plus de deux auteurs, le nom du premier auteur est suivi de « et al. » (Tshibangu et al., 2020). Si plusieurs références sont citées ensemble, elles sont ordonnées chronologiquement et séparées par

« ; », par exemple : « (Mpiana et al., 2003 ; Ngbolua et al., 2012 ; Tshibangu et al., 2016) ». Les citations textuelles sont placées entre guillemets (guillemets français doubles : « ... »). Les citations dans une autre langue sont en italique et entre guillemets. S'il s'agit d'un paragraphe entier, il faut le faire précéder d'un alinéa. La citation est suivie de la référence, entre parenthèses, en dehors des guillemets.

5. RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

La bibliographie comporte au maximum 50 références (articles de recherche et articles de synthèse). Pour les synthèses bibliographiques, l'auteur doit préciser dans son manuscrit, à la fin de l'introduction, sa méthodologie de recherche des références bibliographiques. La présentation de la référence bibliographique se conforme au style international Harvard. Les auteurs sont encouragés à utiliser Zotero ou de Mendeley. La liste de toutes les références bibliographiques citées dans le texte est présentée en fin d'article, avant les annexes éventuelles. Les références sont classées par ordre alphabétique du premier auteur et par ordre chronologique pour un auteur donné. Lorsque possible, les URLs ou les DOI des références seront fournis;

➤ *Monographie*

Les éléments auteur, année, titre, édition (si différente de la première édition), lieu de publication (ville et pays si la ville n'est pas une capitale) et éditeur sont essentiels.

Agrios, G. (1997). *Plant pathology*. 4e ed. New York, NY, USA; London: Academic Press.

➤ *Article de périodique*

Ngbolua, K.N. ; Kilembe, J.T. ; Matondo, A. ; Ashande, C.M. ; Mukiza, J. ; Nzanzu, C.M. ; Ruphin, F.P. ; Baholy, R. ; Mpiana, P. T. ; Mudogo, V. (2022). In silico studies on the interaction of four cytotoxic compounds with angiogenesis target protein HIF-1 α and human androgen receptor and their ADMET properties. *Bulletin of the National Research Centre*, 46(1), 101. <https://doi.org/10.1186/s42269-022-00793-1>.

➤ *Ouvrage collectif*

Les auteurs, éditeurs scientifiques et éditeurs sont bien différenciés dans la référence. En anglais, le nom du ou des éditeurs scientifiques est suivi de « ed. » ou « eds ». En français, on écrira « éd. » ou « eds ». La référence à une conférence dans un compte-rendu de conférences se rédige de la

même manière. Elle mentionne, dans le titre, le nom et si possible le lieu et la date de la conférence.

Ennos R.A., 1990. Detection and measurement of selection: genetic and ecological approaches. In: Brown A.H.D., Clegg M.T., Kalher A.L. & Weir B.S., eds. *Plant population genetics, breeding, and genetic resources*. Sunderland, MA, USA: Sinauer Associates Inc., 200-214.

Charudattan R., 1996. Pathogens for biological control of water hyacinth. In: Charudattan R., Labrada R., Center T.D. & Kelly-Begazo C., eds. *Strategies for water hyacinth control. A report of a panel of experts meeting, 11-14 September, 1995, Fort Lauderdale, Florida*. Roma: FAO, 90-97.

➤ *Thèse*

La thèse se décrit comme une monographie, avec le titre du diplôme et le nom de l'université où la thèse a été soutenue.

Kabena, O.N. (2016). *Produits d'hygiène intime des femmes à Kinshasa et leurs effets in vitro sur la croissance microbienne et la mobilité des spermatozoïdes*. Thèse de doctorat : Université de Kinshasa (République démocratique du Congo)

➤ *Document sur Internet*

Un document sur Internet se décrit comme un document imprimé suivi d'une virgule, de l'adresse Internet complète et de la date de consultation (écrite entre parenthèses).

Shenk J.W. & Shenk J.S. (2008). White paper – Unity Scientific Standardization concept for NIR instrument product lines, <http://www.unityscientific.com.au>, (24/06/2012).

N.B. Les citations d'articles « sous presse » ou « accepté » peuvent être incluses dans la bibliographie. Les documents « en préparation », « soumis » ou « communication personnelle » (qui peuvent, à la rigueur, être cités dans le texte), les rapports internes non publiés, les cours et les mémoires ne sont pas des sources fiables et ne peuvent être repris dans la bibliographie.

**PROCESSUS ELECTORAL EN RDC, REGARD SUR LES ELECTIONS DU
30/12/2018 ET DU 20/12/2023
ELECTORAL PROCESS IN THE DRC, A LOOK AT THE ELECTIONS OF
12/30/2018 AND 12/20/2023**

Par

EFOLOTE B., NGALIA M., MUKOKO D., MAKENGO P.

Centre de Recherche en Sciences Humaines (CRESH)

RESUME

Après les 4 cycles électoraux qu'a organisés notre pays, la RDC, l'on devrait de moins en moins assister à des crises post-électorales. Mais force est de constater malheureusement la montée exponentielle des contestations des résultats publiés par la CENI d'une part, des crises de légitimité soulevés par certains candidats d'autre part, ainsi que des réclamations des rectifications des erreurs matérielles des arrêts rendues par la Cour Constitutionnelle.

A la lumière de ce qui précède et eu égard à ce qui vient d'être souligné, il appert que les problèmes qui sont à la base des crises post-électorales trouvent leur origine dans la mauvaise définition du cadre juridique qui régit la CENI (loi électorale, seuil, désignation des membres de la CENI...) d'une part, et le problème d'éthique de la classe politique d'autre part.

L'objectif de cette étude était de débusquer les causes profondes qui avaient émaillé le processus électoral en RDC afin d'appliquer une thérapie appropriée aux maux le qui rongent jusqu'à ce jour. Pour y parvenir, la méthode comparative a servi comme fil conducteur à cette étude.

ABSTRACT

After the four electoral cycles our country has held, we should be seeing fewer and fewer post-election crises. Unfortunately, however, we are forced to note the exponential rise in challenges to the results published by the CENI, on the one hand, and the legitimacy crises raised by certain candidates, on the other, as well as claims of material errors in the rulings handed down by the Constitutional Court.

In light of the above and considering what has just been highlighted, it appears that the problems underlying the post-election crises stem from the poorly defined legal framework governing the CENI (electoral law, threshold, appointment of CENI members, etc.), on the one hand, and the ethical problem of the political class, on the other.

The objective of this study was to uncover the root causes that had marred the electoral processes in the DRC in order to apply an appropriate therapy to the ills an appropriate the ills that's plague this electoral process to this days.

To achieve this, the comparative method served as a guiding thread for study.

Mots-clés : *processus électoral ; élection ; légitimité ; scrutin, crise de légitimité.*

Keywords : *Electoral Process; Election; Legitimacy; Ballot; Legitimacy Crisis*

I. INTRODUCTION

Les citoyens congolais attendaient que les processus électoraux de 2018 et de 2023 soient meilleurs que les précédentes du fait de la maturité démocratique que le pays allait acquérir et de l'expérience accumulée à travers les leçons qu'il était censé tirer des erreurs du passé.

En ces troisième et quatrième cycles électoraux, le nombre des votants allait augmenter et les contestations des résultats publiés par la CENI et entérinés par la cour constitutionnelle allaient baisser si lesdits processus étaient crédibles et transparents.

Fort malheureusement, la réalité est tout à fait autre, selon le Professeur MASHINI Jean Claude, les pourcentages des votants par rapport aux élections enregistrés indiquent une baisse remarquable, passant de 70,54% en 2006 ; 59,06% en 2011 et 47,56% en 2018, pour atteindre 43,06% en 2023. (Mashini, 2024).

Quant à la contestation des résultats, il est indiqué que le nombre des requêtes introduites par les candidats à la Cour Constitutionnelle a sensiblement augmenté. Il est de 1.300 en 2023 et de 1.200 en 2018, contre 520 requêtes en 2011 et 250 seulement en 2006 selon les rapports de l'Agir pour les Elections Transparentes et Apaisées (A.E.T.A), de mars 2019 et de la Cour Constitutionnelle de 2024.

Cette baisse des votants et la montée exponentielle des requêtes en contestation des résultats dénotent le désintéressement et la démotivation de la population au processus électoral dus à la fraude électorale constatée d'une part, et du caractère peu crédible et non transparent des processus électoraux d'autre part.

C'est dans le souci d'apporter tant soi peu une contribution à ces problèmes de crise

post-électorale que les auteurs ont jugé utile de rédiger cet article. De ce fait, deux questions méritent d'être posées :

- Quelles sont les causes de crises post-électorales auxquelles la RDC est confronté durant ces 4 cycles électoraux ?
- Quelles solutions envisagées pour réduire sensiblement des crises post-électorales en RDC ?

A la lumière de ce qui précède et eu égard à ce qui vient d'être souligné, il appert que les problèmes qui sont à la base des crises post-électorales trouvent leur origine dans la mauvaise définition du cadre juridique qui régit la CENI (loi électorale, seuil, désignation des membres de la CENI...) d'une part, et le problème d'éthique de la classe politique d'autre part.

Parlant du processus électoral, ALAIN NZADI-A-NZADI dans son éditorial axé sur les politiciens congolais devant l'impératif des choix responsables et patriotiques en vue de plein développement du pays, met en exergue le rôle capital que les politiques doivent jouer pour que les processus électoraux offrent au pays des retombées qui garantissent et consolident la démocratie. (Nzadi-a-nzadi, 2024)

DJOLI – ESENG' EKELI pour sa part, dans son article intitulé : « s'approprier un processus électoral mal engagé : Piste de réflexion praxéologique pour l'encrage d'une souveraineté citoyenne » relève dix « ratés » dans son analyse des processus électoraux précédents et des réformes beaucoup trop timides adoptées pour les élections de 2023.

Quant aux rédacteurs dudit article, leur démarche est tout à fait autre : elle est plutôt praxéologique, c'est-à-dire basée sur des actions concrètes, sur des faits patents qui se sont déroulés durant les processus

électorales de 2018 et 2023, et qui sont à la base des conflits post-électorales qui mettent en mal, jusqu'à ce jour, notre démocratie.

L'objectif poursuivi ici est de débusquer les causes profondes qui font naître des crises post électorales et de proposer des remèdes efficaces aux maux qui rongent le système électoral.

Les auteurs ont recouru à la méthode comparative accompagné de technique documentaire et d'observations directes. Trois axes majeurs se sont imposés à cette étude. Le premier étale le processus électoral de 30/12/2018 et de 30/12/2023 ; le second quant à lui, fait une étude comparative entre les processus électoraux de 2018 et 2023 et le troisième enfin propose des pistes de solutions.

II. Le processus électoral de 2018 et celui de 2023

Le processus électoral de 2018

Le processus électoral de 2018, à l'instar de deux précédents, a encore donné lieu à de nombreuses critiques de la part de toutes les parties prenantes dont les points saillants sont contenus dans l'Exposé des motifs de la loi n°22/29 du 29 juin 2022 modifiant et complétant la loi 006 du 09 mars 2006. Il s'agit de : le manque de compilation et de traçabilité des résultats ; le déficit de transparence des opérations de vote, la complicité du système proportionnel des listes ; le seuil de représentativité ; la confusion du vote électronique ; la corruption des électeurs ; le dysfonctionnement de la commission électorale nationale indépendante...

Devant de tels tares, l'on devrait opérer des réformes très profondes et musclées tant au niveau de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI que de la loi

électorale en vue d'un bon processus électoral en 2023 pour résorber la crise post-électorale récurrente.

Malheureusement cette réforme n'a été que de façade. Selon le Professeur Jacques DJOLI, « les réformes opérées devraient contribuer à restaurer la sérénité autour des questions électorales et marquer un pas décisif en rompant avec les erreurs du passé et ainsi consolider la démocratie en RD CONGO ». Mais au-delà de la forme, indique-t-il, « nous avons eu des réformes éviscérées, des ratés qui nous ont ancré dans le dévoiement ». Et le professeur MAMPUYA d'ajouter « on s'est retrouvé globalement avec des réformettes, voire dans un formalisme théorique et juridico – politique creux poussé à l'absurde ». (Djoli, 2023).

Ce qui nous a amené au processus électoral de 2023

Le processus électoral de 2023

Le processus électoral de 2023 a été pire que les précédents. En voici quelques péripéties :

- a. le manque de consensus autour de la désignation du Président de la CENI et des membres de la cour constitutionnelle.

Les élections de 2023 sont passées dans un contexte politique et social caractérisé par le manque de consensus entre les parties prenantes. La crise avait commencé avec la désignation de l'ancien Secrétaire Exécutif de la CENI Monsieur RONSARD MALONDA accusé d'être proche de la famille politique de Monsieur KABILA et qui s'est soldé à son éviction.

Il s'en est suivi la désignation de Monsieur KADIMA comme Président de la CENI. Une guerre « tribale » était lancée contre celui-ci, accusé d'être proche du clan TSHISEKEDI, du fait de son origine LUBA du Kasai.

En plus, les nominations et les permutations opérées au niveau de pouvoir judiciaire et en particulier à la Cour Constitutionnelle par le Président de la République, acte jugé inconstitutionnel par la famille politique de Monsieur KABILA, vont renforcer le fossé entre les forces politiques et diviser davantage la société congolaise sur le sens et la qualité de notre démocratie.

b. Fichier électoral corrompu

Le fichier électoral de 2023 était considéré jusqu'au moment des élections par certains acteurs politiques comme non fiable. Ceci en dépit de l'audit externe organisé sur le fichier 2022 – 2023 par la CENI, avec des experts internationaux et nationaux.

Le rapport final de l'audit externe avait déniché près de 2.235.798 enrôlements multiples et au moins 976.506 mineurs. Ce qui conduisit à radier du fichier électoral un total de 3.344.830 électeurs. Le chiffre des enregistrements validés pour la suite du processus était de 43.955.188 (contre 43.481.891 retenus dans la loi sur la répartition des sièges. (Rapport final de l'audit externe du fichier électoral de la CENI RDC, Kinshasa, mai 2023, consulté sur [https:// www.ceni.cd consulté](https://www.ceni.cd) le 20 mai 2024).

Ce sont ces données électorales non acceptées consensuellement par les différents protagonistes qui auront servi des soubassements aux opérations électorales des années 2023.

c. La cartographie électorale

L'implantation des bureaux et centre de votes dont la cartographie était douteuse, aux yeux de beaucoup d'acteurs électoraux et surtout la détention par des tierces personnes des KITS électoraux entiers et des bulletins électoraux vierges susceptible de permettre les bourrages des urnes sont

venus enrayer le peu de confiance qui pouvait être placé dans l'organisation des élections crédibles de 2023.

d. La fraude électorale

Il a été observé une fraude généralisée tant sur les candidats qui ont compété que sur les partis et regroupement politiques lors de la publication des résultats par la CENI. Sur un total de 42 partis et regroupements politiques ayant arraché des sièges à l'Assemblée Nationale, au moins 27 soit 64,3% sont concernés par la fraude électorale avec à la tête des groupements politiques apparentés au pouvoir (MASHINI, 2024).

Et dans un premier temps, 82 candidats aux élections nationales et provinciales ont été accusés dans la fraude électorale et par voie de conséquence, leurs voix obtenues ont été annulées par la CENI elle-même par la décision n°2/CENI/A.P/2024 du 5 janvier 2024 portant annulation des suffrages dans certains bureaux et centre de vote en RDC.

La décision d'annuler les voix obtenues par au moins 82 candidats aux élections nationales et provinciales avait emporté la confiance de l'opinion sur des élections qui se sont tenus en 2023.

Comme nous pouvons le constater, les réformes opérées au processus électoral de 2018 n'ont pas résolu le problème de crise électoral tant décrié. Les mêmes problèmes soulevés au processus électoral de 2018 se sont encore retrouvés au processus électoral de 2023. Il y a eu plus des similitudes que des divergente entre les deux processus.

Convergences et divergences entre les deux processus électoraux

- **Convergence**

a. Les fichiers électoraux

D'après le rapport de l'O.I.F du 20 juin 2018 et des experts britanniques du 30 décembre 2018, le fichier électoral de 2018, était corrompu, car contenant des électeurs sans empreintes et sans photos (+6 millions d'électeurs) et les machines à voter n'étaient pas des simples imprimantes car contenant des ports et autres périphériques.

Quant au fichier électoral de 2023, il est non fiable, car l'audit externe avait déniché près de 2.235.798 enrôlements multiples et au moins 976.506 mineurs ; on a déploré la délivrance par la CENI des cartes électeurs en noir et blanc de mauvaise qualité ; effacement des identités et des photos des électeurs avant les élections proprement dites. (Rapport final de l'audit externe mai 2023)

b. Le problème d'ordre sécuritaire

Lors du scrutin électoral de 2018, trois territoires à savoir : YUMBI dans la Province de MAYI NDOMBE et BENI territoire ainsi que BENI ville dans la Province du Nord-Kivu n'avaient pas participé à l'élection présidentielle du 30/12/2018 suite à l'insécurité qui y sévissait.

De même pour le scrutin de 2023, trois territoires n'ont connu d'enrôlement ni de vote, ni voté suite à l'activisme des terroristes dans ces contrées. Il s'agit de territoires de : KWAMUTH dans la Province de MAYI-NDOMBE et des territoires de MASISI et BUNANGANA dans la Province du Nord-Kivu.

c. L'utilisation du seuil

La loi électoral n°17/2013 du 24 juin 2017 avait introduit le seuil d'éligibilité de 1% pour la députation nationale et de 3% de suffrage valablement exprimé lors de scrutin du 30/12/2018, tandis que la loi n°22/029 du 29 juin 2022 a introduit elle aussi le seuil au

prorata de 60% de sièges en compétition lors du scrutin du 20/12/2023.

d. Corruption des députés provinciaux par les candidats Sénateurs et Gouverneurs

Lors du scrutin de 2018, l'on avait dénoncé des actes de corruption dans toutes les 26 provinces que compte la RD Congo. En effet, les députés provinciaux qui sollicitaient des candidats Sénateurs et Gouverneurs des pots de vin en échange de voix.

Lors des élections de 2023, le soupçon de la corruption des candidats députés provinciaux par les candidats sénateurs et gouverneurs a été spectaculaire.

A cet effet, une mise en garde avait été lancée le vendredi 14/03/2024 où le Président de la République, Felix Antoine TSHISEKEDI avait instruit la Ministre de Justice et Garde des Sceaux, Madame Rose MUTOMBO, de demander au Procureur Général de la République près la Cour de Cassation d'instruire à son tour les Procureurs Généraux près les Cours d'appel de se saisir de tous les cas de corruption des députés provinciaux par les Candidats sénateurs.

e. La détention des D.E.V (dispositif électronique de vote) et le bourrage des urnes.

Lors des élections de 2018, l'on avait soupçonné certains candidats députés de détenir les machines à voter et de bourrer les urnes, mais cette dénonciation n'avait pas impacté négativement les résultats des élections par manque de preuve tangible.

Tandis qu'aux élections de 2023, la détention des D.E.V à savoir les machines à voter, les bulletins de votes voire même des cartes d'électeurs vierges entre les mains des candidats députés était spectaculaire et légendaire.

Face à cette situation odieuse, la CENI elle-même par sa décision n°002/CENI/AP/2024 du 05 janvier 2024 avait annulé les voix obtenues par au moins 82 candidats aux élections nationales et provinciales répartis en 15 provinces sur les 26 que compte la RD Congo. Les 82 invalidés sont reprochés de « la fraude, du vandalisme des D.E.V et du bourrage des urnes.

Parmi ces invalidés l'on peut citer les figures emblématiques comme : Le Gouverneur de la Ville de Kinshasa, GENTINI NGOBILA ; le Gouverneur de l'Equateur BOBO BOLOKO ; le Gouverneur de la Mongala CESAR LIMBAYA ainsi que le Vice-Gouverneur du Kasai Central MARTIN MAKITA.

A Ceux-là s'ajoutent plusieurs autres personnalités à savoir : DIDIER MAZENGA, Ministre du tourisme ; ANTOINETTE KIPULU, Ministre de la Formation Professionnelle et de Métier ; NANA MANUANIMA, Ministre près Président de la République ; NSINGI PULULU Député national élu de Kinshasa ; EVARISTE BOSHAB, WILLY BAKONGA, KINKIEY MULUMBA, etc.

Ces invalidations des députés par la CENI ne ménagent pas la crédibilité des résultats publiés et est loin de cacher les vrais visages de la vérité des urnes.

f. Invalidation par la Cour Constitutionnelle et rectification des erreurs matérielles.

Pendant les élections de 2018, l'on avait assisté à une avalanche d'invalidation des Députés nationaux à majorité de l'opposition. Cette invalidation avait soulevé un tollé dans la classe politique et la Société Civile au point que la Cour Constitutionnelle quasiment sous-pression s'est vue contrainte d'instituer une chambre spéciale chargée de traiter les erreurs matérielles. A l'issue de cette rectification, quelques députés étaient repêchés

notamment : Honorable DANIEL SAFU, RAPHAEL KIBUKA, SAMUEL MBEMBA et autres.

Cette fois encore, après la publication des résultats de 2023 par la CENI, 1.300 candidats Députés nationaux ont introduit leurs recours ; et après désistement de quelque députés, 525 affaires ont été déclarées irrecevables, 400 arrêts ont été déclarés recevables mais non fondés tandis que 43 affaires ont été jugées recevables et fondées. Par conséquent, la haute cour avait validé les mandats de 43 Députés nationaux et remplacé 43 autres, le 12 mars 2024.

Après cet arrêt, les appels à la rectification des erreurs matérielles ont fusé d'un peu partout à KINSHASA, à IDIOFA, à KIKWIT, à DEKESSE, à DIMBELENGE, à LUSAMBO, ... au point que le mardi 26/03/2024, le Directeur du Cabinet du Président de la Cour Constitutionnelle a indiqué que la cour va instituer une chambre spéciale chargée de rectifier les erreurs matérielles.

Après institution de ladite chambre spéciale, 143 requêtes ont été retenues et le 22/04/2024, la Cour avait rendu ses verdicts repêchant 19 députés dont la Vice-Ministre honoraire de la Défense Nationale SERAPHINE KILUMBU élue de Kinshasa, TSHANGU.

La problématique de la rectification des erreurs matérielles a jeté un autre discrédit sur la Cour Constitutionnelle. Cette procédure sollicitée par le Président de la République à la Cour Constitutionnelle pour apaiser la tension grandissante contre les invalidations injustes de certains élus sur fond de corruption des juges constitutionnels, a ouvert la brèche non pas à la rectification d'erreurs matérielles des arrêts contestés, mais plutôt à leur remise en cause.

Elle s'est transformée en procédure d'appel contre les décisions rendues par la cour constitutionnelle et ce, sans motif suffisant. (Kitoko, 2012).

Malgré des similitudes qui ont caractérisé les processus électoraux de 2018 et 2023, suite à l'absence approfondie de la réforme électorale et au manque de culture et valeur démocratique des acteurs politiques, il y a eu une petite avancée du processus électoral de 2023 par rapport au précédent.

- **Divergence**

- a. La loi genre

Pour répondre au principe de parité homme femme voulu par le Chef de l'Etat, Felix ANTOINE TSHISEKEDI, la CENI a un peu innové en mettant en place la loi n°12/029 du 29 juin 2022 dénommé : la loi genre qui consiste à exonérer le paiement de la caution à tout parti-politique qui réussira à aligner dans sa liste un nombre égale des candidats homme – femme.

- b. Publication bureau par bureau

Contrairement aux élections de 2018 où la CENI a directement publié Felix ANTOINE TSHISEKEDI vainqueur avec 43,3% sans donner les tendances ou publié province par province, bureau par bureau, circonscription par circonscription, la CENI de KADIMA avait mis en place la maison des élections où elle donnait les tendances de chaque province et a publié bureau par bureau, circonscription par circonscription, province par province. Les résultats du Président de la République. Ce qui a rassuré et apaisé chaque candidat Président.

Aussi les résultats de 73,3% de Felix ANTOINE TSHISEKEDI aux élections de 2023 a légitimé le Président TSHISEKEDI par rapport à son élection de 2018 où il n'avait que 38,7% de manière opaque et floue.

- c. Le traitement dans un délai légal des requêtes introduites à la Cour Constitutionnelle.

Lors des élections de 2023 la Cour Constitutionnelle avait rendu ses arrêts dans un délai légal soit le 24 mars 2024 contrairement aux élections de 2018 où elle n'avait pas été en mesure de vider sa saisine dans les mois lui attribué par la loi électorale (art 71 bis). Les contentieux qui devaient se clôturer au mois de mars 2019, ne l'ont été qu'en juillet 2019, soit près de quatre mois de retard.

III. RESULTATS

Après notre investigation, il se dégage que toutes les critiques et griefs portés par les parties prenantes aux quatre élections que la RDC a organisées à savoir : le disfonctionnement de la CENI, le déficit de transparence des opérations de vote, la complexité du système proportionnel des listes, le manque de compilation et de traçabilité des résultats, le seuil de représentativité, la confusion du vote électronique, la corruption des électeurs,... sont resté pendants ; et les reformes opérées tant sur le fonctionnement de la CENI que sur les lois électorales n'ont été que de façade, elles n'ont pas produits des résultats escomptés. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, la RDC tourne encore en rond en matières électorale. L'on vit dans le cercle vicieux de processus électoraux chryso-gène.

IV. CONCLUSION

Les processus électoraux de 2018 et 2023 devraient, tirant les leçons des erreurs des élections précédentes, offrir au Congolais de bonnes élections peu contestable et plus au moins acceptable par tous par des reformes approfondies que la CENI allait opérer.

Mais force est de constater malheureusement que ces réformes, n'ont été que des façades ou des réformettes, mieux du formalisme théorique et juridico-politique creux poussé à l'absurde. Ces deux processus électoraux ont été plus chaotiques que les précédents.

Les nombres de recours introduits à la cour constitutionnelle en contestation des résultats des élections publiés par la CENI (1.200 en 2018 et 1.300 en 2023 contre 520 en 2011 et 250 seulement en 2006 corroborent cette thèse et sont plus interpellateur.

Ainsi, en vues d'aboutir à des processus électoraux plus au moins bons que les 4 précédents, il est recommandé ce qui suit :

- La mise sur pied d'un cadre juridique adéquat c'est-à-dire qui n'est pas taillé sur mesure ;
- La mise en place d'une CENI et des instances judiciaires réellement indépendantes, et qui ne sont pas inféodées au pouvoir politique ;
- Une société civile apolitique.

L'objectif de cette étude était de poser un diagnostic adéquat du processus électoral en RDC afin d'appliquer une thérapie appropriée aux maux qui rongent jusqu'à ce jour le processus électoral. Pour y parvenir, la méthode comparative a servi comme fil conducteur à cette étude.

V. REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

1. Décision n°002/CENI/AP/2024 du 5 janvier 2024 portant l'annulation des suffrages dans certains bureaux et centre de vote en RDC consulté sur <https://www.ceni.cd> consulté le 20/01/2024 ;
2. Djoli, J., (2023), s'appropriier un processus électoral mal engagé. Pistes de réflexion praxéologique pour l'encrage d'une souveraineté citoyenne, *revue Congo – Afrique*, n°576, juin, juillet, août 2023, 63^{ème} année ;
3. Kitoko, J., (2015), l'erreur matérielle dans le scrutin du 28 novembre 2011 in *bulletin des arrêts de la cour suprême de la justice*, Kinshasa, édition de service de la documentation et de l'étude du ministère de la justice ;
4. La loi électorale n°17/013 du 24 juin 2017 introduisant le seuil d'éligibilité de 1% pour la députation nationale et de 3% de suffrage valablement exprimé pour la députation provinciale ;
5. Loi n°22/29 du 29 juin 2022, modifiant et complétant la loi 006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales tels que modifiée par la loi n°11/003 du 25 juin 2011, la loi n°15/001 du 12 février 2015 et la loi n°17/013 du 24 décembre 2017, introduisant le seuil au prorata de 60% de siège en compétition et de la loi genre, journal officiel, numéro spécial Kinshasa 5 juillet 2022 ;
6. Mashini, J.C, (2024), élection en RD Congo -2023, défis démocratique et récurrente du déficit de gouvernance électorale, *revue Congo-Afrique* n°582 ;
7. Nestorovic, S., (2012), *l'assistance électorale multilatérale : promouvoir la paix par la démocratie*, paris, Harmattan ;
8. Nzadi-A-Nzadi, A., (2024), regard critique sur le scrutin de décembre 2023, in *Congo – Afrique* n°582 ;

9. Rapport de l'O.I.F et des experts britanniques du 20 juin 2018 et 30 décembre 2018 ;
10. Rapport d'Agir pour les Elections Transparentes et Apaisées (A.E.T.A), 2019 ;
11. Rapport final de l'audit externe du fichier électoral de la CENI/RD, Kinshasa, mai 2023 ;
12. Rapport de la cour constitutionnelle, 2024.